

ПОДГОТОВКА НИТЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФАСОННЫХ НИТЕЙ

Закирова Дилфуза Хабибуллаевна, Искандаров Зафар
Музаффарович

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,
Узбекистан, Ташкент

Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Uzbekistan, Tashkent
(email: h.umurqova@mail.ru, umurzakovah5@gmail.com)

Аннотация. В статье изучены технологические процессы подготовки фасонных нитей из шелка-сырца и химических нитей. Для получения фасонной нити выбрано сырье и подготовлен перемотке. Выбран методика замочки шелка-сырца и используемые вещества для подготовки эмульсии. Приведены технологические параметры перемотки шелка-сырца на катушки, трощения-перемотка шелка-сырца и полиэфирной нити, а также кручения смешанной нити и использованные оборудования новых поколений. Определены физико-механические показатели полученных крученых нитей. Выбраны виды паковки крученых нитей для получения фасонной нити путем термообработки и установлены технологические параметры для уборки крученой нити.

Ключевые слова: фасонная нить, термообработка нитей, перемотка, шелк-сырец, полиэфирная нить, эмульсия, кручения.

Аннотация. Мақолада шаклдор иплар учун хом ипак ва кимёвий ипларни тайёрлашнинг технологик жараёнлари ўрганилган. Шаклдор ипларни олиш учун хомашё танланган ва қайта ўрашга тайёрланган. Хом ипакни ивитиш услуги ва эмульсия тайёрлаш учун қўлланиладиган моддалар танланган. Хом ипакни ғалтакка қайта ўраш, хом ипак ва полиэфир ипини кўшиб ўраш, шунингдек аралаш ипларга бурам беришнинг технологик параметрлари ва қўлланиладиган дастгоҳлар келтирилган. Олинган эшилган ипларнинг физик-механик кўрсаткичлари аниқланган. Иссиқлик билан ишлов бериш орқали шаклдор ипларни олиш учун эшилган ипларнинг паковка

турлари танланган ва эшилган ипларни йиғишнинг технологик параметрлари ўрнатилган.

Калит сўзлар: шалқдор ип, ипларни иссиқлик билан ишлов бериш, кайта ўраш, хом ипак, полиэфир ипи, эмульсия, бурам бериш.

Annotation. The article studies the technological processes for preparing shaped threads from raw silk and chemical threads. To obtain a shaped thread, raw materials are selected and prepared for rewinding. The method of soaking raw silk and the substances used to prepare the emulsion were selected. The technological parameters of rewinding raw silk onto reels, tweezing and rewinding of raw silk and polyester thread, as well as twisting of mixed thread and the used equipment of new generations are given. The physical and mechanical properties of the resulting twisted threads were determined. Types of packaging of twisted threads were selected to obtain shaped threads by heat treatment and technological parameters for harvesting twisted threads were established.

Key words: shaped thread, heat treatment of threads, rewinding, raw silk, polyester thread, emulsion, twisting.

Введение. В мире в связи с ростом потребительского спроса предъявляются высокие требования к качеству и разнообразию нитей, пряжи и тканей. При решении этих проблем перед специалистами текстильной отрасли стоят такие задачи, как создание новых ассортиментов текстильной продукции, преимущественно текстильных нитей. К ним относятся: натуральная, химическая, смешанная, т.е. нити нового поколения из натуральных и химических нитей, текстурированные нити с различными эффектами, фасонная и комбинированная нить.

В связи с этим в проведенные исследования направлены на расширения ассортиментов текстильной отрасли, а именно, для получения фасонных нитей. Фасонные нити очень разнообразны по структуре, линейной плотности,

характеру поверхности, цвету и т.д. возможности комбинирования различных свойств исходных компонентов в фасонной нити почти не ограничены. Фасонные нити применяют при выработке костюмно-плательных, обивочных и гардинных тканей и гардинно-тюлевых изделий. Они могут быть использованы как для украшения тканей, так и для придания им особой структуры и полезных эксплуатационных свойств. Фасонные нити, применяемые для украшения тканей, относятся к декоративному типу. К этому типу относятся нити с ровничными эффектами, узелковая, с секретинами и застилистая. Такие нити применяются и в основе, и в утке. При их использовании переплетения должны быть такими, чтобы эффекты равномерно распределялись на лицевой стороне ткани, не образуя при этом никаких закономерных сочетаний эффектов [1-7].

Методы и исследования. В исследованиях в качестве сырья были выбраны полиэфир и натуральный шелк. При термообработке нитей полиэфирная нить показала сокращения после обработки. Поэтому для получения эффектов в нити использовали сокращающую полиэфирную нить с линейной плотностью 17, текс и шелк-сырец 2,33 текс. Перед тем как получить фасонную нить путем термообработки нужно подготовить крученую нить из вышеуказанных нитей.

При подготовке шелка-сырца к перемотке шелк-сырец в мотках эмульсируется. Целью эмульсирования является размягчения склеенных мест в мотках для улучшения процесса перемотки и уменьшения обрывности шелка-сырца эмульсируется способом забрызгивания. Шелк-сырец замачивают в разбавленной водой эмульсии, состоящей из мыла, масла или жиров. В некоторых случаях в эмульсию добавляют глицерин, антисептические и антистатические средства. Основными показателями качества эмульсии являются ее однородность и стойкость (отсутствие расслаивания), зависящие от соотношения жира и мыла. Оптимальное

соотношение жира и мыла - от 1:2,5 до 1:3. Для сильно заклеенного шелка допускаются соотношения до 1:6.

Мыло применяют для размягчения серицина и в качестве вещества, способствующего эмульсированию масел. Мыло должно содержать 60 % жирных кислот и не более 0,1 % свободных щелочей, а также не более 0,5 % нерастворимых в воде остатков. Мыло не должно иметь запаха, а цвет мыла должен быть от белого до светло-коричневого. Обычно применяют олеиновое мыло, сваренное на олеиновой кислоте, или хлопковое, сваренное на хлопковом масле.

Масла применяют для придания нитям шелка-сырца гибкости и гладкости. Для этого могут быть использованы масла растительного или минерального происхождения.

В качестве смягчающего вещества можно применять глицерин, который оказывает на нить также склеивающее действие.

Антисептические средства применяют только в случае необходимости долгого хранения крученых изделий при повышенной влажности, которая способствует бактериальным процессам - гниению и плесневению. Лучшим антисептиком является бура (натриевая соль), нейтрализующая также остатки органических кислот. Антисептическое действие оказывает и бетанафтол.

Забрызгивания производится в специальных столах и мотки завертываются в салфетки в течении 4-6 часов. После шелк-сырец вылеживается и расщепляется. Процесс перемотки шелка-сырца на двухфланцевые катушки производится на перемоточном оборудовании МТ-85. Шелк-сырец в мотках надевается в мотовило перемоточного оборудования и перематываются со скоростью 180-200 м/мин. Установка скорости перемотки шелка-сырца зависит от линейной плотности и неровноты шелка-сырца. Также устанавливается натяжение нити для равномерной и плотной

раскладки перематывающего шелка-сырца. Во время перемотки проверяется перемоточная способность шелка-сырца.

Шелк-сырец в катушках и полиэфирная нить вместе перематывают с различным соотношением в тростильно-перемоточном оборудовании FADIS. В таблице-1 приведены технологические параметры подготовки нитей для кручения.

Таблица 1

Технологические параметры для подготовки нити к кручению на оборудовании FADIS

Показатели	Шелк-сырец+ полиэфирная нить (2+1)	Шелк- сырец+ полиэфирная нить (4+1)	Шелк-сырец + полиэфирная нить (6+1)
Число сложений	2+1	4+1	6+1
Линейная плотность, текс	22,06	26,72	31,38
Скорость мотания, м/мин	180	180	180
Масса паковка вазни, гр	250	250	250
Вид паковки	бобина	бобина	бобина

Полученные варианты нитей в бобине передаются к кручению на крутильное оборудование VTS-07/-08/-09. Так как, в фасонной нити образовались определенные спирали, узлы, петли на нить придаем крутку не более 250 кр/м. Крученые нити получены в трех вариантах с круткой 100, 150, 200 и 250 кр/м. Как показали, проведенные исследования, чем

увеличивается количество крутки, то на нити уменьшаются эффекты которые образуют фасонную нить. В 2-таблице приведены физико-механические показатели крученых нитей с различными количествами крутки.

Таблица 2

Физико-механические показатели крученых нитей полученных из полиэфира и шелка-сырца

Показатели	Линейная плотность, текс	Число кручений, бр/м	Разрывная нагрузка, сН/текс
Шелк-сырец+ полиэфирная нить (2+1)	22,09	108	9,74
	22,14	142	9,82
	22,38	212	9,91
	22,61	261	9,94
Шелк-сырец+ полиэфирная нить (4+1)	26,78	104	9,93
	26,81	152	9,98
	26,87	208	10,31
	26,90	247	10,45
Шелк-сырец+ полиэфирная нить (6+1)	31,41	102	10,42
	31,68	156	10,51
	31,87	211	10,69
	32,04	256	10,74

Полученные крученые нити перематываются на мотки для последующей термообработку. Этот процесс выполняется на оборудовании МГ-1 перематывающий с катушки или бобины на мотки с периметром 1,5 м.

Таблица 3

Технологические параметры процесса перематки крученой нити на оборудовании МГ-1

Показатели	Шелк-сырец + полиэфирная нить (2+1)	Шелк-сырец + полиэфирная нить (4+1)	Шелк-сырец + полиэфирная нить (6+1)
Вид входящей паковки	бобина	бобина	бобина
Скорость перематки, м/мин	200	220	240

Периметр мотовилы, мм	1500	1500	1500
Количество рабочего место	96	96	96
Масса мотков, гр	150	150	150
Вид паковки	МОТОК	МОТОК	МОТОК

После процесса перемотки мотки сшиваются в 5-ти местах и отправляются на термообработку для формирования фасонных нитей. При подготовке нитей для фасонных нитей можно использовать оборудование других марок.

Выводы. Известно, что производства фасонной нити производились в специальных машинах зарубежных стран. Из проведенных исследования стало известно, что для производства фасонной нити и подготовки нитей для фасонных нитей можно использовать существующие оборудования в текстильных предприятиях. Нами впервые были предложены технологические параметры, оборудования и приборы подготовки нитей для фасонных нитей из натурального и химического волокна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закирова Д.Х., Азаматов У.Н. Классификация оборудования и область применения фасонных нитей. Academic research in educational sciens, Voliume 2/ISSUE 12/2021/ISSN:2181-1385. Pages 109-113.
2. Akhmedov J.A., Azamatov U.N., Umurzakova Kh.Kh. Usmanova Sh.A. Improving technology on manufacturing sewing threads from raw silk // J. "IJARSET" International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 5, Issue 10. October 2018. -B. 7219-7222.
3. Nabidjanova N.N., Alimova Kh.A., Umurzakova Kh.Kh., Usmanova Sh.A., Akhmedov J.A. Dependence of the diameter of the thread on the parameters of the body structure and the deformability of the knitwear // Proceedings of the II International Conference on Advances in Materials, Systems and Technologies AIP Conf. Proc. 2467, 060048-1-060048-8.

4. Umurzakova H.Kh., Nabidzhanova N.N., Alimova X.A., Aripdzhanova D.U., Tulanov Sh. The technology of making spun yarns for medical gauze from natural silk // Scientific and technical magazine of NamMTI. VOLUME 4 – Special issue, 2019. Pages 85-91.
5. Khabibullaev D.A., Alimova Kh.A., Nabidjanova N.N., Akhmedov J.A. Raw material composition and technology for producing polycomponent yarn // Proceedings of the II International Conference on Advances in Materials, Systems and Technologies AIP Conf. Proc. 2467, 060048-1-060048-8.
6. Akhmedov J.A., Alimova Kh., Aripdjanova D.U., Bastamkulova Kh.D. Ways and technologies for making natural silk // European Sciences review Scientific journal № 9-10 2016 (September-October). -P. 179-181.
7. Umurzakova Kh.Kh. Development of technology for the preparation of raw materials for medical silk gauze. Author. diss... doctoral philosophy (PhD) in tech. sciences. Tashkent. 2020.
8. Исламбекова Н.М., Умурзакова Х.Х. Улучшение свойств и совершенствование размотки дефектных коконов // “SCIENCE AND WORLD”. Наука и мир международный научный журнал. - Волгоград. -Том 1. -2014. -№10 (14). -С. 42-44.
9. Sobirov Q.E., Mardonov B.M., Akhmedov J.A., Ermatov Sh.Q. and Umurzakova Kh.Kh. Investigation of the process of removing the thread from the surface of the cocoon in an aquatic environment. Journal of Physics: Conference Series 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 1889 042044 This content was downloaded from IP address 213.230.113.73 on 19/05/2021.
10. Akhmedov J., Alimova Kh., Tursunov T., Sabirov Q., Umarova G. Preparation of raw materials for knitted products from natural silk // International journal on orange technology. e-ISSN: 2615-8140 | p-ISSN: 2615-7071. Volume: 4 Issue: 7 Jul 2022.